

TILGA E'TIBOR-ELGA ETIBOR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6496736>

Ergashev Islombek Ziyodulla o`g`li

*Termiz muhadislik – texnologiya instituti Yengil sanaot va kimyo
texnologiyalari fakulteti*

Shukurova Bahora

*Oziq – ovqat texnologiyalari yo`nalishi talabasi
TMTI“O`zbek tili va adabiyoti” kafedrasida assistenti*

Annatsiya: *Inson odobini, hulq-atvorini ko'z-ko'z qiladigan, ayni chog'da qilich tig'idan keskir, ilon zahridan o'tkir, boldan shirin tildir. Insonning ichki dunyosi, ma'naviy qiyofasi, xulq – atvori, muomalasi, odob ahloqi, madaniyati uning tili orqali ko'rinadi. Yaxshi gap ham, yomon gap ham tildan chiqadi. Shuning uchun ham oldin o'ylab, keyin so'zlamog'imiz zarur. O'zbek xalqi va uning madaniyati dunyoga tanilishi ham o'zbek tili orqalidir.*

Kalit so`zlar: *O'zbek, Til, Maqom, Lug'at, Horij.*

1989-yil 21-oktabr kuni o'zbek tiliga “Davlat tili “ maqomi berildi. O'tgan o'ttiz ikki yil ichida ona tilimiz rivojida ulkan yutuqlar, yuksalishlar davri bo'ldi. Davlat tili maqomi berilishi bilan barcha ishlar o'zbek tilida olib borildi. Barcha ta'lim muassasalarida o'quv mashg'ulotlari o'zbek tilida olib borilishi, gazeta, jurnal, kitoblarni o'zbek tilida nashr etilishi, rusiyzabon o'quvchilarga o'zbek tili darslarining o'tilishi, mahallalarga, ko'chalarga o'zbek adabiyoti arboblarning, allomalarining nomlari berilishi, dunyoga mashhur asarlarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi, o'zbek lug'atini qadimiy so'zlarimizni tiklanishi bilan boyib borishi – bularning barchasi o'zbek tilining beqiyos rivoji namunalari. Har qanday tilning go'zalligi-yu, nafosatlari bilan tanishish, ulardan bahramand bo'lishning yana bir yo'li shu tilni yaratuvchi xalqning tili, og'zaki ijodi namunalari, jumladan, dostonlari, maqollari-yu iboralari, qayroqi so'zlarini chuqur o'rganib olishdir. Hozirgi vaqtda o'zbek xalqi va uning madaniyati, ona tili dunyoga mashhurdir. Horijiy mehmonlarimiz o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborini an'anaga aylanib qolgan

“Til bayrami” ni kuzatib ham bilib olganlar. Qanday so'zlashishimiz qanday muloqotda bo'lishimizdan bizning adaniyatimizni bilish mumkun. Adabiy tilni bilgan odam madaniyatli bo'la oladi. Xorijiy mehmonlar ham madaniyatimizni, elimiz qandayligini tilimiz orqali bilib oladilar. Tilga e'tiborli

bo'lsak, elimiz yanada rivojlanadi, mavqesi oshadi. Tilga e'tibor-elga e'tibor demakdir. Biz o'quvchilar xalq og'zaki ijodini chuqur o'rganib, o'zbek tilimizni boyitishga, yuqori mavqega ko'tarishga hissa qo'shmog'imiz va ona tilimizni chuqur o'rganib, tilga e'tiborli bo'lmog'imiz lozim.

«Ayni vaqtda jamiyatimizda til madaniyatini oshirish borasida hali ko'p ish qilishimiz lozimligini ham unutmasligimiz zarur. Ayniqsa, ba'zan rasmiy muloqotlarda ham adabiy til qoidalariga rioya qilmaslik, faqat ma'lum bir hudud doirasida ishlatiladigan sheva elementlarini qo'shib gapirish holatlari uchrab turishi bu masalalarning hali-hanuz dolzarb bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Bu haqda so'z yuritganda, bobomiz Alisher Navoiyning «Tilga e'tiborsiz — elga e'tiborsiz» degan so'zlarida naqadar chuqur hayotiy haqiqat mujassam ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz».

O'zbek tili dunyoning eng qadimiy va boy tillaridan biridir. Bu tilning beqiyos imkoniyatlari qadimiy toshbitiklarda, xalqimizning zamonlar sinovidan o'tib kelayotgan maqol va hikmatli so'zlari, betakror iboralari, qo'shig'-u dostonlarida, mumtoz shoirlarimiz, XX asrdagi ijodkorlarimiz asarlarida yaqqol namoyon bo'lgan.

Ona tilini sevish - vatanparvarlik belgisi, ajdodlar ruhiga hurmat ramzi. O'z tilini asrab-avaylagan xalq o'zligini, g'ururini asrab-avaylagan boladi. Shuni esda tutingki, ona tilimizda xalqimizga xos his-tuyg'ular, tushuncha va tasavvurlar, urf-odat hamda an'analar chuqur aks etgan. Tilimizdagi hayo, ibo, andisha, oriyat, nomus, mehr-oqibat degan so'zlarni boshqa tillarga aynan tarjima qilib bo'lmaydi. Ularni faqat o'zbek tili orqali ifoda etish mumkin. Chunki bu tushunchalar ko'proq bizning xalqimizga xos va ularni bayon etishga ham faqat shu xalqning tili qodir. Bir so'z bilan aytganda, ona tilimiz xalqimiz dilining tubida bo'lgan eng murakkab tuyg'u va tushunchalarni ham ifoda eta oladi. Chunki bu til necha asrlar, ming yillar davomida shu xalq bilan birgalikda shakllangan. Shuning uchun ham ona tili millatning ruhi deymiz.

Ona tiliga bo'lgan muhabbat, avvalo, har bir so'zning ma'nosini chuqur anglagan holda ishlatish, uni yaxshi bilish, asrab-avaylash kabi fazilatlarda ko'rinadi.

Til bilish — madaniyat belgisi. Xalqimiz ta'biri bilan aytganda, til bilgan el biladi. Shuning uchun ota-bobolarimiz qadim-qadimdan ikki-uch tilni bilgan. Bu esa ularga boshqa millat vakillari bilan erkin muloqot qilish, ulardan o'rganish va ular bilan tinch-totuv, hamkor-u hamnafas bo'lib yashash imkonini bergan. Ayniqsa, bugungi kunda, mamlakatimiz butun dunyo bilan keng ko'lamda hamkorlik qilayotgan paytda til bilish muhim

ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun yurtimizda nufuzli xalqaro tillar sirasiga kiradigan tillarni o'rganishga ixtisoslashgan maxsus maktab va litseylar, oliy o'quv yurtlari ochilmoqda, talabalarimiz til o'rganish uchun xorijga yuborilmoqda. Lekin ona tili har qanday sharoitda ham inson uchun ruhiy tayanch bo'lib qoladi. Ayniqsa, milliy o'zlikni anglash, «Kim edim-u, kim bo'ldim?» degan savolga javob topish, xotira tuyg'usi bilan yashashda ona tilining ahamiyati beqiyos. Aynan ona tili tufayli inson o'z ajdodlari bilan doimo ruhiy muloqot qilib yashaydi. Ya'ni, ularning aytgan o'g'itlari, yozib qoldirgan asarlari, qilgan ezgu ishlari ona tili orqali avloddan avlodga o'tib boradi.

Shunday qilib, ona tilini puxta bilish, u bilan g'urur-iftixor qilish milliy ma'naviyat, o'zlik ifodasi bo'lsa, boshqa tillarni bilishga intilish madaniyat belgisi, qo'shimcha bilim quroliga ega bo'lishdir.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Azizov O. va b. O'zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. – T.: O'qituvchi, 2007.
2. Muhitdinova X. S., Salisheva Z., Po'latova X. O'zbek tili. – T.: O'qituvchi, 2006.
3. Rafiev A., Mahmudov N., Yuldashev I. Kultura rechi i deloproizvodstvo na uzbekskom yazıke. – T.: 2011.
4. Lafasov U., O'zbek tili. – T.: ToshDShI, 2009. Qahhorova H., Muhammedova S. O'zbek tili. – T.: Universitet, 2004.
5. Rafiev A., Mahmudov N., Yuldashev I. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish. – T.: 2013.
6. Husanov N.A., Xujakulova R.Sh., Dilmurodova N.A., O'zbek tili – T.: LESSON PRESS, 2017. 336 b.

QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR:

7. “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil fevraldagi
8. PF-4947-sonli Farmoni.